

Merantau Tinggalkan Jejak , Fasilitas Umum Terabaikan : Potret Lemahnya Kesadaran Sosial Masyarakat Nagari Sikucua Tengah Padang Pariaman

Rakimahwati⁽¹⁾, Asyaraihan Febsa Yuda⁽²⁾, Julia Ray Marcelina⁽³⁾ Resti Khairatul Zulfi⁽⁴⁾, Ridha Putri Khairani⁽⁵⁾, Aulia Zahra Salsabila⁽⁶⁾, Mardian Syahputra⁽⁷⁾

Universitas Negeri Padang

Jln. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Barat Padang, Kota Padang
Email : rakimahwati10@gmail.com¹, asyaraihanfy12@gmail.com²,
mjuliaray435@gmail.com³, restikhairatul27@gmail.com⁴,
ridhaputrihairani@gmail.com⁵, auliazahra150505@gmail.com⁶
mardiansyahputra1456@gmail.com⁷

Abstrak

Fenomena merantau di Nagari Sikucua Tengah, Kabupaten Padang Pariaman, telah menjadi bagian dari dinamika sosial masyarakat Minangkabau sebagai strategi adaptasi terhadap keterbatasan ekonomi lokal. Namun, gelombang perantauan ini berdampak pada melemahnya struktur sosial dan menurunnya kesadaran kolektif terhadap pemeliharaan fasilitas umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi terhadap kondisi sosial dan fasilitas umum di Korong Tengah Padang. Hasil temuan menunjukkan bahwa ketiadaan pemuda mengakibatkan vakumnya organisasi sosial, lemahnya partisipasi masyarakat, dan menurunnya rasa memiliki terhadap sarana bersama. Kondisi ini diperburuk dengan tidak adanya sistem pengelolaan sosial yang berkelanjutan berbasis nagari. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan perantau, tokoh adat, dan pemerintah nagari untuk membangun kembali kesadaran sosial dan memperkuat etika kolektif demi keberlanjutan pembangunan komunitas.

Kata Kunci : *Merantau, Kesadaran Sosial, Fasilitas Umum, Masyarakat Minangkabau, Nagari Sikucua Tengah*

Abstract

The phenomenon of migration in Nagari Sikucua Tengah, Padang Pariaman Regency, has become part of the Minangkabau community's social dynamics as an adaptive strategy to local economic limitations. However, this wave of migration has weakened social structures and reduced collective awareness of public facility maintenance. This study employed a descriptive qualitative approach using a case study method. Data were collected through field observations, in-depth interviews, and documentation studies focusing on social dynamics and public infrastructure in Korong Tengah Padang. The findings reveal that the absence of youth has led to inactive social organizations, weakened community participation, and a diminished sense of ownership toward shared facilities. This condition is exacerbated by the absence of a sustainable nagari-based social management system. Therefore, a holistic

approach involving migrants, traditional leaders, and local government is required to restore social awareness and reinforce collective ethics for sustainable community development.

Keywords: *Migration, Social Awareness, Public Facilities, Minangkabau Society, Nagari Sikucua Tengah*

PENDAHULUAN

Migrasi adalah perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan menetap, baik untuk sementara waktu atau permanen. Migrasi bisa terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk migrasi internasional dan migrasi internal. Faktor-faktor yang mendorong migrasi antara lain alasan ekonomi, sosial, politik, atau lingkungan. Migrasi merupakan salah satu hal yang sangat umum dalam dinamika ekonomi, demografi dan sosial. Dalam masa ini maraknya terjadi perpindahan penduduk dari desa ke kota bahkan dari satu negara ke negara lain untuk mendapatkan kesempatan ekonomi yang lebih baik (Ibnu *dkk*, 2024).

Pergerakan penduduk di suatu wilayah tentunya akan selalu terjadi dari waktu ke waktu. Salah satu bentuk pergerakan atau mobilitas penduduk adalah migrasi. Migrasi merupakan bentuk pergerakan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya dengan beberapa tujuan tertentu, baik itu tujuan untuk menetap sementara bahkan menetap dalam jangka waktu yang lama. Menurut Badan Pusat Statistik migrasi merupakan perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif, seperti batas kabupaten/kota, provinsi, dan negara (Zuriyani *dkk*, 2021).

Fenomena merantau telah menjadi identitas sosial masyarakat Minangkabau, termasuk di Nagari Sikucua Tengah, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai respon terhadap ketiadaan lapangan pekerjaan lokal yang memadai. Ketidakseimbangan antara jumlah penduduk usia produktif dengan tersedianya pekerjaan di nagari mendorong pemuda untuk keluar daerah, meninggalkan kekosongan dalam struktur sosial lokal yang sebelumnya menopang aktivitas kemasyarakatan

Fenomena semacam ini juga tercermin dalam studi Fitrianingrum mengenai Kelurahan Pakuncen di Yogyakarta, di mana masyarakat yang kurang memiliki kesadaran terhadap ruang bersama cenderung mengabaikan sistem sanitasi, pengelolaan sampah, dan penyediaan ruang terbuka hijau, yang berujung pada menurunnya kualitas lingkungan dan kenyamanan hidup. Dalam konteks Nagari Sikucua Tengah, lemahnya kesadaran sosial ini dapat dikaitkan dengan hilangnya praktik-praktik lokal seperti musyawarah, gotong royong, dan ronda malam yang biasanya dilakukan oleh pemuda-pemudi setempat. Ditambah lagi, migrasi yang berkelanjutan membuat regenerasi sosial terputus, sehingga tradisi yang mendukung kolektivitas tidak lagi diwariskan secara aktif ke generasi muda yang tinggal di nagari. Situasi ini menggambarkan degradasi nilai sosial yang berlangsung bersamaan dengan tekanan ekonomi, di mana aspek pembangunan fisik berjalan lambat karena lemahnya basis sosial internal.

Selain faktor ekonomi dan demografi, rendahnya pengelolaan fasilitas umum juga dipengaruhi oleh ketidakterlibatan pemerintah desa dalam menyusun sistem perawatan berbasis komunitas yang berkelanjutan, sebagaimana disoroti dalam studi tentang pemetaan fasilitas sosial di desa-desa lain di Indonesia. Peran serta aktif warga sangat krusial dalam menjaga kebersihan fasilitas publik, dan bahwa degradasi lingkungan sosial cenderung terjadi bila proses migrasi tidak diimbangi dengan penguatan institusi lokal yang mampu menjaga keberlanjutan infrastruktur bersama .

Dalam konteks Nagari Sikucua Tengah, absennya sistem tersebut dapat dilihat dari banyaknya fasilitas seperti WC umum, taman, dan jalan lingkungan yang tidak dipelihara dengan baik atau digunakan tidak sebagaimana mestinya. Dengan demikian, fenomena ini mengindikasikan perlunya intervensi struktural untuk membangun kembali kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya fasilitas umum sebagai bagian dari kehidupan bersama, bukan sekadar milik pemerintah atau segelintir pihak saja. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika sosial yang ditinggalkan oleh migrasi pemuda serta tantangan pembangunan berbasis komunitas di Nagari Sikucua Tengah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena lemahnya kesadaran sosial masyarakat terhadap fasilitas umum di Nagari Sikucua Tengah sebagai akibat dari maraknya perantauan pemuda. Lokasi penelitian difokuskan pada Korong Tengah Padang, salah satu wilayah di dalam Nagari Sikucua Tengah, Kabupaten Padang Pariaman, yang menunjukkan gejala konkret seperti tidak aktifnya organisasi pemuda dan penggunaan fasilitas umum secara tidak semestinya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu: observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung terhadap kondisi fasilitas umum seperti WC masjid, lapangan olahraga, serta lingkungan organisasi sosial desa. Wawancara dilakukan dengan tokoh masyarakat, ibu PKK, perantau yang sesekali pulang kampung, serta warga yang tinggal menetap untuk menggali persepsi dan pengalaman mereka terkait perubahan sosial yang terjadi. Dokumentasi berupa arsip nagari, laporan kegiatan organisasi, dan data kependudukan digunakan sebagai bahan pelengkap.

Dalam pengambilan informan, digunakan teknik purposive sampling untuk memilih individu yang dianggap memiliki informasi relevan dengan topik, seperti kepala jorong, ketua pemuda (yang masih tercatat meskipun tidak aktif), tokoh adat, dan pengurus masjid. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan data dokumen serta temuan lapangan. Analisis data dilakukan secara tematik, yaitu mengelompokkan informasi ke dalam tema-tema seperti faktor pendorong merantau, dampak terhadap kelembagaan sosial, dan pola pemanfaatan fasilitas umum. Penelitian ini disusun dengan memperhatikan prinsip etis, seperti menjaga kerahasiaan identitas narasumber dan mendapatkan izin dari pihak pemerintah nagari sebelum pengumpulan data dilakukan.

PEMBAHASAN

Budaya Merantau Minangkabau

Merantau memiliki arti berlayar atau mencari penghidupan di tanah rantau atau pergi ke negeri lain untuk mencari penghidupan, ilmu, dan sebagainya. Berdasarkan kajian kemasyarakatan, merantau dapat diartikan sebagai orang yang meninggalkan teritorial asal dan menempati teritorial baru. Di tanah rantau mereka mencari mata pencaharian baru untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka (Marta, 2014). Budaya merantau di ranah Minangkabau memiliki arti sebagai proses interaksi masyarakat Minangkabau dengan dunia luar.

Merantau dijadikan sebagai ajang untuk belajar tentang kehidupan. Dimana dengan merantau, kematangan seseorang dalam menjalani pahit dan manisnya kehidupan dapat diuji. Merantau dapat

meningkatkan martabat seseorang di tengah lingkungan adat. Merantau sebagai bentuk perjalanan ke negeri orang hampir menjadi keharusan bagi setiap orang bujang (sebutan untuk anak laki-laki di Minangkabau) dalam masyarakat Minangkabau tradisional, karena dengan membuktikan kesuksesannya di rantau, si Bujang itu besar kemungkinannya lebih sukses dalam berbagai hal yang menyangkut adat seperti perkawinan, kehormatan, kedudukan dalam suku, dan sebagainya (Marta, 2014).

Fenomena merantau di Nagari Sikucua Tengah merupakan bentuk adaptasi masyarakat terhadap tekanan ekonomi lokal yang minim peluang kerja, khususnya bagi generasi muda. Seperti dijelaskan oleh Zuriyani, keputusan merantau didorong oleh dorongan struktural seperti rendahnya pendapatan dan keterbatasan lapangan pekerjaan di nagari, sehingga merantau menjadi solusi dominan untuk mobilitas vertikal ekonomi (Zuriyani, 2022). Kondisi ini berimplikasi pada menurunnya jumlah penduduk usia produktif yang tinggal di kampung halaman. Akibatnya, peran sosial dan tanggung jawab terhadap pembangunan komunitas menjadi timpang dan tidak seimbang antara kelompok usia tua dan muda.

Dampak Merantau terhadap Kehidupan Sosial dan Fasilitas Umum

Ketiadaan pemuda di nagari berdampak langsung terhadap vakumnya kegiatan organisasi sosial seperti karang taruna, kelompok olahraga, dan lembaga pemberdayaan perempuan rendahnya partisipasi pemuda menyebabkan terhentinya berbagai agenda kemasyarakatan yang semula menjadi pusat dinamika sosial masyarakat Sikucua Tengah. Salah satu contohnya adalah ketidakaktifan organisasi ibu PKK dan tidak berfungsinya taman olahraga, yang sebelumnya menjadi tempat konsolidasi sosial antarwarga. Hal ini mencerminkan ketergantungan nagari terhadap keberadaan pemuda sebagai penggerak sosial.

Lemahnya kohesi sosial di Nagari Sikucua Tengah pasca gelombang perantauan juga tampak dari tidak aktifnya lembaga-lembaga informal desa, seperti karang taruna, kelompok olahraga, serta lembaga pemberdayaan perempuan, yang sebelumnya menjadi sarana pembentukan nilai-nilai kolektif dan gotong royong. Perantau yang berhasil secara ekonomi di luar daerah jarang kembali untuk berkontribusi secara aktif pada pembangunan fasilitas sosial di kampung halaman, sehingga terjadi ketimpangan antara potensi sumber daya ekonomi diaspora dan pembangunan berbasis komunitas lokal. Karakter masyarakat Sikucua Tengah yang menunjukkan bahwa desa ini kekurangan tenaga pemuda untuk mendukung kegiatan sosial dan kebersamaan di tingkat korong, terutama di Korong Tengah Padang. Ketimpangan demografis ini menciptakan ruang sosial yang pasif, di mana fasilitas publik seperti taman, lapangan bola, bahkan sarana kebersihan tidak difungsikan secara optimal karena tidak ada pihak yang merasa bertanggung jawab langsung terhadapnya.

Konsep ini sejalan dengan temuan (Santana *dkk*, 2024) Tradisi merantau bagi laki-laki Minangkabau telah lama menjadi bagian integral dari sistem nilai dan struktur sosial masyarakatnya. Dalam penelitian ini, narasumber menempatkan merantau sebagai suatu bentuk kewajiban budaya, bukan sekadar tindakan sukarela. Sejak kecil, laki-laki Minang telah dibekali dengan pemahaman bahwa perantauan adalah fase penting dalam pembentukan karakter, kemandirian, dan kematangan sosial. Merantau menjadi ajang aktualisasi diri, sekaligus pembuktian bahwa seorang laki-laki Minang mampu bertahan, hidup mandiri, dan membawa kehormatan bagi keluarga dan suku.

Kondisi ini semakin diperparah dengan lemahnya kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan fasilitas umum. Fitrianingrum dan Nurini menegaskan bahwa kesadaran masyarakat terhadap fasilitas bersama sangat bergantung pada rasa memiliki kolektif, yang kian memudar di tengah dominasi individualisme akibat ditinggal generasi mudanya (Fitrianingrum & Nurini, 2021).

Salah satu dampaknya adalah penyalahgunaan fasilitas seperti WC masjid yang dijadikan tempat mandi dan tidak dibersihkan secara berkala. Tindakan tersebut menunjukkan degradasi tanggung jawab sosial dan etika ruang publik di tingkat komunitas lokal.

Ketidakeimbangan antara pembangunan fisik dan pembangunan sosial juga menjadi isu penting di Nagari Sikucua Tengah. Sebagaimana ditunjukkan dalam studi tentang pemetaan fasilitas umum oleh Fadhillah, keberadaan infrastruktur tidak menjamin manfaatnya dapat dirasakan apabila tidak disertai pengelolaan partisipatif Masyarakat. Di nagari tersebut, pembangunan toilet umum, lapangan, dan taman bermain tidak diiringi dengan kesadaran kolektif dalam menjaga serta merawatnya. Akibatnya, fasilitas publik cepat rusak atau tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Perantau yang telah berhasil secara ekonomi di perantauan belum sepenuhnya berperan dalam memperkuat sistem sosial di kampung halaman. Dalam studi tentang perantau Sulit Air Sepakat (SAS), dijelaskan bahwa meskipun memiliki kontribusi filantropi tinggi, namun peran mereka bersifat struktural dan belum menyentuh dinamika sosial keseharian di desa. Di Sikucua Tengah, para perantau umumnya hanya memberikan bantuan dalam bentuk dana saat ada kegiatan besar, tanpa keterlibatan langsung dalam pembangunan fasilitas sosial secara berkelanjutan. Ini menyebabkan ketimpangan antara kekuatan ekonomi diaspora dan lemahnya partisipasi sosial di tingkat lokal.

Menurut penuturan para informan, budaya berdagang dan merantau masyarakat etnis Minangkabau membawa banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Budaya merantau dan berdagang masyarakat etnis Minangkabau, manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Manfaat tersebut adalah seperti motivasi yang dirasakan oleh masyarakat etnis lain serta menjadi perbandingan budaya demi kehidupan yang lebih baik lagi. Selain itu, manfaat lainnya adalah dengan budaya berdagang etnis Minangkabau di tanah rantau, hal ini membawa dampak positif seperti meluasnya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat di suatu daerah sekaligus dapat membantu meningkatkan taraf kesejahteraan mereka.

Kondisi seperti ini juga tercermin di wilayah lain, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu dalam kasus migrasi ke Kota Tangerang, bahwa perantauan menciptakan ruang kosong di desa asal yang tidak mudah terisi kembali, apalagi oleh generasi yang lebih tua (Ibnu dkk, 2024). Hal yang sama terjadi di Sikucua Tengah, di mana regenerasi sosial menjadi terputus karena tidak ada kontinuitas peran sosial dari pemuda yang merantau kepada warga yang tinggal. Ketika kelompok muda hilang dari lingkungan sosial, maka inisiatif kolektif dan gotong royong juga melemah. Masyarakat menjadi terbiasa dengan kondisi individualistik dan pasif terhadap masalah lingkungan sekitar.

Bahkan ketika pembangunan fisik terus berlanjut, seperti di Nagari Sicincin yang berhasil mengembangkan pasar nagari dan sarana publik lainnya, keterlibatan masyarakat tetap menjadi kunci keberhasilan (Adisty, 2021). Di Sikucua Tengah, pembelajaran dari kasus Sicincin bisa menjadi refleksi bahwa tanpa penguatan institusi lokal, fasilitas hanya akan menjadi bangunan kosong tanpa fungsi sosial yang berarti. Hal ini juga diperkuat oleh temuan Putu Indra yang menyebutkan bahwa masyarakat yang tidak dibina secara rutin dalam etika lingkungan dan kepedulian bersama, cenderung menjadikan fasilitas umum sebagai milik "pemerintah" semata, bukan tanggung jawab Bersama. Dalam konteks ini, pendidikan sosial berbasis nagari menjadi urgensi untuk menghidupkan kembali semangat kolektif masyarakat.

Perjalanan perantauan yang dilalui narasumber tidak terlepas dari tantangan psikologis dan sosial. Rasa rindu terhadap keluarga, tekanan untuk beradaptasi dalam lingkungan sosial baru, dan keterbatasan ekonomi menjadi pengalaman yang kompleks. Namun, justru dari tantangan tersebut, narasumber mengembangkan keterampilan hidup (soft skill) yang esensial dalam kehidupan modern:

manajemen emosi, disiplin finansial, serta kemampuan berkomunikasi secara lintas budaya. Sebagaimana diungkapkan (Ramdani dkk, 2022 : Santana dkk, 2024), pengalaman perantauan mendorong terbentuknya kompetensi adaptif yang tidak selalu bisa diajarkan di lingkungan formal. Ketika seorang perantau menghadapi tekanan ekonomi, seperti narasumber yang belajar mencatat dan mengatur pengeluaran secara mandiri, hal itu menciptakan kemandirian finansial dan tanggung jawab pribadi. Selain itu, intensitas komunikasi dengan keluarga di kampung halaman mengajarkan nilai-nilai solidaritas dan ketahanan emosi.

Upaya dan Harapan Revitalisasi Sosial

Keseluruhan fenomena merantau yang terjadi di Nagari Sikucua Tengah menegaskan bahwa perpindahan penduduk yang tidak dibarengi dengan strategi pembangunan sosial dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas hidup komunitas yang ditinggalkan. Ketika sebagian besar generasi muda merantau, struktur sosial masyarakat mengalami kekosongan, karena yang tersisa hanyalah kelompok usia tua dan anak-anak dengan keterbatasan dalam hal partisipasi sosial. Sementara itu, perangkat nagari belum sepenuhnya memiliki kebijakan atau strategi yang mampu mengantisipasi dan mengelola dampak sosial dari merantau secara sistematis.

Dalam menghadapi situasi ini, diperlukan pendekatan holistik yang tidak hanya mengandalkan pembangunan fisik, tetapi juga membangun ulang nilai-nilai kolektif, kepedulian, dan rasa memiliki terhadap komunitas. Upaya revitalisasi sosial dapat dimulai dengan menghidupkan kembali lembaga-lembaga sosial lokal seperti karang taruna, kelompok ibu PKK, serta organisasi adat yang selama ini pasif. Selain itu, pelibatan aktif para perantau menjadi sangat penting, tidak hanya dari sisi sumbangan dana, tetapi juga keterlibatan langsung dalam kegiatan sosial dan pengambilan keputusan komunitas melalui forum nagari atau musyawarah bersama. Pemerintah nagari juga perlu mendorong pendidikan sosial berbasis nilai-nilai lokal melalui pelatihan, penyuluhan, atau kegiatan gotong royong yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Tokoh adat dan tokoh agama pun perlu diberdayakan sebagai penggerak moral dan budaya agar masyarakat kembali memiliki rasa tanggung jawab terhadap ruang bersama, khususnya dalam menjaga dan merawat fasilitas umum yang ada.

Selain itu, penerapan sistem pengelolaan fasilitas berbasis komunitas, seperti tim relawan yang secara bergiliran bertugas merawat WC umum, taman, dan sarana olahraga, bisa menjadi solusi konkret. Dukungan dari pemerintah daerah dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan seperti universitas melalui program pengabdian masyarakat juga dapat memperkuat langkah ini. Melalui serangkaian upaya tersebut, diharapkan masyarakat Nagari Sikucua Tengah mampu membangun kembali kohesi sosial, memperkuat kesadaran kolektif, dan menciptakan lingkungan yang berdaya serta berkelanjutan secara sosial maupun fisik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Fenomena merantau di Nagari Sikucua Tengah, Kabupaten Padang Pariaman, yang disebabkan oleh minimnya lapangan kerja lokal, telah berdampak besar terhadap struktur sosial dan kesadaran kolektif masyarakat. Migrasi pemuda secara masif meninggalkan kekosongan dalam kepemimpinan sosial, mengakibatkan vakumnya organisasi kemasyarakatan seperti karang taruna, PKK, dan lembaga informal lainnya. Kekosongan ini berkontribusi pada lemahnya kepedulian masyarakat dalam memelihara dan memanfaatkan fasilitas umum secara bertanggung jawab, sebagaimana terlihat dari banyaknya sarana publik yang disalahgunakan atau tidak terurus. Lemahnya rasa memiliki, kurangnya partisipasi komunitas, serta tiadanya sistem pengelolaan sosial berbasis nagari menyebabkan penurunan kualitas lingkungan sosial secara menyeluruh.

Oleh karena itu, pembangunan di Nagari Sikucua Tengah tidak cukup hanya bertumpu pada fisik dan infrastruktur, tetapi harus disertai dengan strategi revitalisasi sosial. Pemerintah nagari perlu mendorong kolaborasi dengan para perantau untuk tidak hanya berkontribusi secara finansial, tetapi juga terlibat dalam pemberdayaan dan pendidikan sosial masyarakat. Penguatan nilai gotong royong, pembentukan kembali forum musyawarah, dan pelibatan aktif tokoh adat serta pemuda lokal menjadi kunci dalam membangkitkan kembali kesadaran kolektif. Tanpa upaya serius dan berkelanjutan untuk membangun kesadaran sosial, fasilitas umum yang dibangun akan terus menjadi simbol stagnasi sosial, bukan kemajuan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisty, R., & Zulfa, M. (2021). Kehidupan Sosial Ekonomi Pasca Pemindahan Ibukota Padang Pariaman Dalam Kepemimpinan Ali Mukhni 2010-2020. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 6286-6289
- Fitrianingrum, A., & Nurini, N. (2016). *Persepsi masyarakat dalam penggunaan dan pemanfaatan fasilitas umum dan lingkungan di Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO).
- Ibnu, M., Bumi, A. A., Widodo, B. P. (2024). Dinamika Migrasi Masyarakat Desa Ke Kota Tangerang. *Jurnal Transformasi Humaniora*, 7(6), 15-19
- Marta, S. (2014). Konstruksi Makna Budaya Merantau di Kalangan Mahasiswa Perantau. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 2(1), 27.
- Ramdani, F., Widodo, S., & Lestari, P. (2022). Soft skill development in perantauan experience among Indonesian youth. *International Journal of Cultural Studies*, 25(3), 342–356.
- Santana, S. A., Laila, R. S. A., Lastiana, R., & Yustika, S. (2024). Ketahanan Identitas Budaya Minangkabau Dalam Dinamika Kehidupan Perantauan. *Language. Jurnal Inovasi Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 4(4), 207-214.
- Zuriyani, E., Rezki, A., Despica, R., & Juita, E. (2021). Pola Spasial Pergerakan Merantau Masyarakat Nagari Sungai Durian Kecamatan Patamuan. *Geo Spatial Proceeding*.